

HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL DENGAN MOTIVASI ORANG TUA MEMASUKKAN ANAKNYA KE LEMBAGA PAUD

Zulhijatil Islami^{1,*}, Solfema¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*zulhijatilami@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi orang tua memasukkan anaknya ke lembaga PAUD di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan: (1) status sosial, (2) motivasi orang tua, (3) hubungan antara status sosial dengan motivasi orang tua. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 25 orang tua yang mempunyai anak usia dini di Jorong Sianggai-anggai. Sampel penelitian ini di ambil 55% dari populasi yaitu 31 orang dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) status sosial orang tua rendah, (2) kurangnya motivasi orang tua, dan (3) terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial dengan motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Kata Kunci: Status Sosial, Motivasi Orang Tua, PAUD

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat perlu diberikan kepada anak usia awal sampai umur enam tahun, di mana pada pendidikan anak usia dini itu anak dikelompokkan dalam rombongan belajar yang terdiri dari umur (0-3) tahun dikelompokkan pada taman pengasuhan anak, umur (4-5) tahun dalam bentuk kelompok bermain dan umur anak (5-6) tahun kelompok taman kanak-kanak. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Presiden Republik Indonesia, 2003). Selanjutnya Solfema, Wahid, & Pamungkas (2018), mengemukakan bahwa secara akademik PAUD adalah suatu bidang kajian yang mempelajari cara-cara efektif dalam membantu anak usia dini agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada BAB VI Pasal 28 dijelaskan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu di sekolah dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat, pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, tempat penitipan (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, pada jalur pendidikan informal diselenggarakan melalui pendidikan keluarga dan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat esensial dalam perkembangan otak anak secara optimal yang dapat dilangsungkan di mana saja, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal (Solfema, 2014). Sebagaimana yang dikemukakan Kasrani (2016) bahwa pendidikan anak usia dini mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Dalam artian, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung di mana saja, seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini. Lebih lanjut, menurut Suyadi & Ulfah (2015), pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak. Caranya dengan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin. Perkembangannya meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh yang merupakan hak anak.

Secara kelembagaan perkembangan PAUD mencapai perkembangan yang sangat diperhatikan saat ini, baik yang difasilitasi pemerintah, ataupun yang tumbuh dari prakarsa masyarakat. Namun tumbuhnya lembaga PAUD yang begitu cepat tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat luas tentang arti pentingnya memberikan suatu pembelajaran secara terencana dan berjenjang kepada anak usia dini. Dalam keseharian sebagian besar waktu

anak dihabiskan untuk pergi bersama orang tuanya ke sawah dan ke kebun, sehingga keberhasilan upaya mengoptimalkan perkembangan anak tidak hanya dilihat dari sisi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan PAUD, namun didukung sepenuhnya dengan motivasi serta kerja sama orang tua di rumah (Angraini, Solfema, & Ismaniar, 2018; Irdani & Solfema, 2018; Melati, Setiawati, & Solfema, 2018).

Sehubungan dengan pendidikan anak usia dini yang berada di daerah Jorong Sianggai-anggai, terdapat pasangan usia subur yang cukup tinggi, dengan jumlah anak balita cukup banyak. Hal ini terlihat bahwa di setiap kampung memiliki anak usia dini, tapi masih banyak anak usia dini yang tidak disekolahkan oleh orang tuanya ke lembaga PAUD mengikuti layanan pendidikan bagi anak se-usia mereka, banyak anak-anak yang mengikuti orang tua mereka melaksanakan aktifitas sehari-hari, seperti ke sawah dan ke kebun meskipun umur mereka cukup untuk dapat diterima pada pendidikan PAUD.

Sebagian besar orang tua di Jorong Sianggai-anggai yang memiliki anak usia dini (3-6 tahun) bekerja sebagai petani. Ada juga orang tua yang memiliki pekerjaan sebagai buruh, guru dan pegawai. Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di sana juga tergolong rendah, banyak di antaranya yang hanya tamat sekolah dasar. Perbedaan tingkat pendidikan seseorang dapat menimbulkan perbedaan dalam berpikir dan bertindak. Tingkat keilmuan yang dimiliki oleh orang tua sangat memengaruhinya dalam mendidik anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Agustus 2018, dengan salah seorang guru yang bernama Yurmalina (2018) (35 tahun) di Lembaga PAUD Jorong Sianggai-anggai tentang jumlah anak usia dini di PAUD menyatakan bahwa hanya 20 anak yang terdaftar di PAUD, sedangkan jumlah anak usia dini di Jorong Sianggai-anggai lebih dari 50 anak.

Tabel 1.
Data Jumlah Orang Tua yang Memiliki Anak Usia Dini (3-6 Tahun) di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

No	Nama Kampung	Jumlah Orang Tua	Jumlah Anak
1	Tunggua Gadang	10	10
2	Koto	16	15
3	Lindang Panai	10	11
4	Lindang Tengah	20	20
Total		56	56

Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan orang tua yang memiliki anak usia dini di Jorong Sianggai-anggai sebanyak 56 orang. Dari keseluruhan jumlah anak usia dini tersebut, hanya 20 orang yang terdaftar di lembaga PAUD. Oleh karena itu, lebih dari setengah anak yang berada pada usia dini yang tidak mengecap pendidikan anak usia dini. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Jorong Sianggai-anggai rendahnya jumlah anak yang terdaftar di lembaga PAUD dipengaruhi oleh status sosial. Selain hal tersebut, berdasarkan hasil tentang status sosial orang tua yang memiliki anak usia dini di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tergolong kategori rendah diduga karena sebagian besar masyarakat di sana memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Dapat disimpulkan bahwa status sosial sangat berpengaruh terhadap motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD karena orang tua lebih fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melihat hubungan antara status sosial dengan motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Menurut Arikunto (2014) korelasional bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya dan seberapa jauh ditemukan korelasi antara dua variabel atau lebih. Maka dari itu penelitian ini tergolong pada penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tahun 2018/2019 yang terdiri dari seluruh orang tua yang memiliki anak usia dini yang berjumlah 56 orang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan wakil dari jumlah dan karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel ialah teknik *stratified random sampling*. Peneliti menetapkan pengambilan sampel sebanyak 55% dari 56 maka jumlahnya 31 orang tua yang memiliki anak usia dini di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan persentase. Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan rumus korelasi *product moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}$$

Keterangan:

- R_{xy} = koefisien korelasi skor atau item dengan total skor item
 $\sum x$ = jumlah skor seluruh item dalam setiap indikator
 $\sum y$ = jumlah skor setiap item
 $\sum xy$ = jumlah hasil klaim skor x dan y
 N = banyak sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Status Sosial Orang Tua

Gambaran mengenai status sosial orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 31 responden dengan 14 pertanyaan. Kemudian, diperoleh hasil jawaban masing-masing sesuai dengan apa yang dialami oleh orang tua. Aspek yang diteliti dalam status sosial orang tua adalah pendidikan yang ditempuh oleh orang tua pada jalur formal dan jalur nonformal. Pendidikan yang ditempuh diungkap dengan tiga indikator yakni: (a) pendidikan formal, seperti SD, SLTP, dan SLTA, yang terdiri dari 6 item, (b) pendidikan nonformal seperti pelatihan, kursus, keterampilan hidup, status jabatan orang tua di dalam masyarakat dan penghargaan yang didapat.

Data tentang gambaran status sosial orang tua diungkap dengan 4 indikator yang terdiri dari 15 item. Kemudian dilakukan pengelompokan data berdasarkan nilai skor dan persentasenya. Data tersebut lalu dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Persentase Status Sosial Orang Tua Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Orang Tua di Jorong Sianggai-anggai Kabupaten Solok

Responden	Skor yang Diperoleh	Skor Maksimal	%
1	19	23	82,6087
2	13	23	56,52174
3	13	23	56,52174
4	14	23	60,86957
5	17	23	73,91304

6	14	23	60,86957
7	15	23	65,21739
8	15	23	65,21739
9	15	23	65,21739
10	15	23	65,21739
11	14	23	60,86957
12	17	23	73,91304
13	13	23	56,52174
14	18	23	78,26087
15	19	23	82,6087
16	12	23	52,17391
17	13	23	56,52174
18	13	23	56,52174
19	15	23	65,21739
20	13	23	56,52174
21	17	23	73,91304
22	12	23	52,17391
23	12	23	52,17391
24	13	23	56,52174
25	9	23	39,13043
26	16	23	69,56522
27	16	23	69,56522
28	16	23	69,56522
29	16	23	69,56522
30	16	23	69,56522
31	9	23	39,13043
Jumlah			1952,173
Rata-rata			62,9733%

Interval Koefisien

Sangat tinggi = 90-100%

Tinggi = 80-90%

Cukup Tinggi = 65-79%

Rendah = 55-64%

Sangat rendah = 0-54%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat gambaran rekapitulasi variabel X (status sosial orang tua) di Jorong Sianggai-anggai Kabupaten Solok 62,97%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa status sosial orang tua dilihat dari tingkat pendidikannya dapat dikategorikan rendah. Hal ini terlihat dari poin

status sosial orang tua dilihat dari tingkat pendidikannya responden selalu di bawah poin maksimal.

Gambaran Motivasi Orang Tua

Gambaran mengenai motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok didapat dari menyebarkan kepada 31 orang responden dengan 18 butir pertanyaan. Kemudian didapatkan hasil jawaban sesuai dengan yang dialami oleh masing-masing orang tua di Jorong Sianggai-anggai. Indikator yang diteliti dalam motivasi orang tua adalah: a) semangat dan antusias, b) keinginan atau dorongan, c) perhatian orang tua.

Aspek Semangat dan Antusias

Data tentang gambaran motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai pada sub variabel semangat dan antusias diungkap melalui 2 indikator dengan 9 item. Data dari jawaban kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya.

Gambar 1.
Histogram Gambaran Aspek Semangat dan Antusias

Hasil data pada histogram menunjukkan bahwa motivasi orang tua pada aspek semangat dan antusias terlihat responden yang memiliki jawaban rendah menunjukkan angka tinggi 49,88%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa motivasi orang tua pada aspek semangat dan antusias dikategorikan rendah.

Aspek Keinginan atau Dorongan

Gambaran motivasi orang tua pada sub variabel keinginan atau dorongan diperoleh melalui 2 indikator dengan 4 item. Data jawaban pernyataan kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya.

Gambar 2.
Histogram Gambaran Aspek Keinginan atau Dorongan

Hasil data pada histogram menunjukkan bahwa motivasi orang tua pada aspek keinginan atau dorongan terlihat responden yang memiliki jawaban rendah menunjukkan angka tinggi 47,76%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa motivasi orang tua pada aspek keinginan atau dorongan dikategorikan rendah.

Aspek Perhatian

Gambaran motivasi orang tua dari sub variabel perhatian diperoleh melalui 2 indikator dengan 4 item. Data jawaban kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai skor dan hitung persentasenya.

Gambar 3.
Histogram Gambaran Aspek Perhatian

Hasil data pada histogram menunjukkan bahwa motivasi orang tua pada aspek perhatian terlihat responden yang memiliki jawaban rendah menunjukkan angka tinggi 37,90%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa motivasi orang tua pada aspek perhatian dikategorikan rendah.

Rekapitulasi Gambaran Motivasi Orang Tua

Variabel motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai mempunyai 3 sub variabel yakni: a) semangat dan antusias yang terdiri dari 9 butir item, b) keinginan atau dorongan yang terdiri 5 butir item, dan c) perhatian yang terdiri dari 4 butir item. Berikut hasil rekapitulasi motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai yang terdiri dari tiga sub variabel.

Gambar 3.
Histogram Rekapitulasi Gambaran Motivasi Orang Tua

Hasil data pada histogram menunjukkan bahwa motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti kabupaten Solok 45,18% responden menyatakan jarang yang dikategorikan rendah. Jadi

dapat disimpulkan bahwa motivasi orang tua di Jorong Sianggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dikategorikan rendah.

Untuk mengetahui hubungan antara status sosial dengan motivasi orang tua memasukkan anaknya ke lembaga PAUD dilakukan pengujian hipotesis. Dari pengujian hipotesis status sosial (X) dengan motivasi orang tua (Y) terdapat hubungan. Sesuai analisis data yang diuji menggunakan rumus *product moment*, sehingga didapat $r_{hitung} = 0,5364$ dan telah dikonsultasikan dengan nilai $r_{tabel}=0,355$ dengan $n= 31$. Ternyata dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ baik taraf standar kesalahan 5% (0,355). Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara antara status sosial dengan motivasi orang tua memasukkan anaknya ke lembaga PAUD. Artinya bahwa semakin tinggi status sosial orang tua maka semakin tinggi pula motivasi orang tua memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, dan sebaliknya semakin rendah status sosial maka semakin rendah motivasi orang tua.

Pembahasan

Gambaran Status Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran status sosial orang tua berada pada kategori rendah. Hal ini ditandai dengan responden dalam penelitian ini merupakan orang tua yang yang mempunyai tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar orang tua tidak menamatkan pendidikannya dan kurang peduli terhadap pendidikannya.

Status sosial sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat berdasarkan pada pendidikan dan pekerjaan disertai dengan kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Status sosial yang baik akan mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD, begitu juga sebaliknya status sosial yang rendah dapat menyebabkan orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD dan lebih mengutamakan untuk bekerja dan penghasilan yang didapat hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Soekanto 2(013), status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, hubungan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Sedangkan, menurut Abdulsyani (2007), status sosial merupakan aspek statis yang berupa derajat atau tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat dan mempunyai ciri serta perbedaan yang jelas dengan status-status sosial lainnya yang

didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut.

Status sosial pendidikan orang tua sangat erat kaitannya dengan motivasi orang tua untuk kelancaran pendidikan anaknya. Orang tua yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga cenderung lebih memperhatikan pendidikan anaknya (Zaini, Sujito, & Andayani, 2015). Sebab orang tua pasti ingin anaknya mempunyai pendidikan yang tinggi seperti mereka, bahkan ingin yang lebih untuk anaknya. Di samping itu status sosial orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak dan sosial anak di lingkungan masyarakat (Chotimah, Ani, & Widodo, 2017).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa status sosial merupakan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Status sosial dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah dapat memengaruhi motivasi orang tua untuk pendidikan anaknya. Jika tingkat pendidikan orang tua rendah maka wawasan yang diperoleh orang tua kurang. Motivasi orang tua dalam memasukkan anaknya ke PAUD dapat dipengaruhi oleh status sosial pendidikan orang tua, sebab semakin tinggi pendidikan orang tua maka wawasan orang tua juga sangat tinggi. Dengan wawasan yang tinggi maka motivasi orang tua untuk pendidikan anaknya juga tinggi.

Gambaran Motivasi Orang Tua

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terlihat masih rendah yang ditandai dengan banyaknya responden yang menjawab instrumen penelitian dengan alternatif jawaban jarang dan tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai masih rendah.

Menurut Sardiman (2012) motivasi mengacu kepada suatu proses memengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. Motivasi didorong kekuatan mental, kekuatan mental itu berupa keinginan dan perhatian, kemauan, cita-cita di dalam diri seseorang terkadang adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu dalam menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD. Motivasi orang tua merupakan faktor terpenting untuk pendidikan anak. Motivasi orang tua dapat memajukan pendidikan anak dan juga menjadi penghambat untuk pendidikan anak ke depannya.

Motivasi sangat berperan penting dalam diri seseorang atau orang tua untuk pendidikan anaknya, orang tua yang motivasinya tinggi maka akan tinggi pula keinginannya untuk menyekolahkan anaknya. Sehubungan dengan itu Sardiman (2012) menyatakan bahwa fungsi motivasi yaitu dapat mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan dan juga menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi bagi seseorang atau orang tua adalah suatu tenaga penggerak untuk mendorong individu, mengarahkan, dan menentukan tindakan seseorang. Hal ini akan memberikan pengaruh kepada orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD.

Hubungan antara Status Sosial dengan Motivasi Orang Tua Memasukkan Anaknya ke Lembaga PAUD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial dengan motivasi orang tua menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Analisis data menunjukkan bahwa komponen status sosial orang tua berpengaruh dengan motivasi orang tua. Dalam hal ini terlihat bahwa status sosial orang tua berada pada kategori rendah, sementara motivasi orang tua juga terdapat pada kategori rendah. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial dengan motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Dari hasil uji hipotesis terlihat bahwa hipotesis H_0 ditolak sedangkan hipotesis H_a diterima. Berarti status sosial orang tua ada hubungannya dengan motivasi orang tua memasukkan anaknya ke PAUD. Semakin tinggi status sosial orang tua maka semakin tinggi motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya semakin tinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat bahwa hubungan status sosial dengan motivasi orang tua berada pada kategori kuat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi status sosial maka semakin tinggi pula motivasi orang tua, dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah status sosial orang tua maka semakin rendah pula motivasi orang tua memasukkan anaknya ke PAUD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan status sosial dengan motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1) Gambaran status sosial orang tua dilihat dari aspek tingkat pendidikan di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan pendidikan formal yang ditempuh responden hanya sampai pada tingkat SD, SLTP dan putus sekolah pada tingkat SLTA. Sedangkan pada jalur pendidikan nonformal hanya sedikit responden yang mengikuti program pendidikan nonformal. 2) Gambaran motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok masih rendah. Hal ini dilihat dari banyaknya responden yang memilih alternatif jawaban jarang pada setiap aspek motivasi yaitu semangat dan antusias, keinginan atau dorongan dan perhatian. 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial dengan motivasi orang tua di Jorong Sianggai-anggai Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jika status sosial orang tua rendah akan mengakibatkan semakin rendah motivasi orang tua, namun sebaliknya jika status sosial tinggi maka akan semakin tinggi juga motivasi orang tua.

REFERENSI

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggraini, M., Solfema, S., & Ismaniar, I. (2018). Hubungan antara Kontrol Sosial Masyarakat dengan Perilaku Sosial Anak Usia Dini. *KOLOKIUUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i1.7>
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chotimah, L. N., Ani, H. M., & Widodo, J. (2017). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jember Tahun Ajaran 2016/2017). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 11(1), 75–80. <https://doi.org/10.19184/jpe.v11i1.5004>
- Irđani, I. P., & Solfema, S. (2018). Gambaran Penanaman Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini oleh Orang Tua di Dusun O5 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 440–448.

- <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101744>
- Kasrani, K. (2016). Evaluasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Manajemen Pendidikan*, 25(2), 233–243. Retrieved from <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/11/15-kasrani-september-2016.pdf>
- Melati, P., Setiawati, S., & Solfema, S. (2018). Hubungan antara Perhatian yang Diberikan Orang Tua dengan Tingkat Perkembangan Moral. *KOLOKIUUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 79–92. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i1.8>
- Presiden Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Sardiman, A. M. (2012). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Solfema, S. (2014). Pengembangan Perilaku Prodosial Anak Usia Dini Melalui Model Pembelajaran Experiential Learning. *KOLOKIUUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1).
- Solfema, S., Wahid, S., & Pamungkas, A. H. (2018). Alat Permainan Edukatif (APE) Berbasis Bahan Lingkungan dalam Mengatasi Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. *KOLOKIUUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah: Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 107–111. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i2.12>
- Suyadi, S., & Ulfah, M. (2015). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yurmalina. (2018). *Wawancara*. Solok.
- Zaini, A., Sujito, S., & Andayani, E. (2015). Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Minat Studi Lanjut Siswa Kelas XII di MA Miftahul Huda Cendono Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS (JPPI)*, 9(3), 1231–1242. Retrieved from <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI/article/view/1668>